

ИЗУЧЕНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ТИПЫ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ.

Сайымбетова Патма Зинатдиновна

Учитель русского языка и литературы №36 среднеобразовательной школы города
Нукус Республики Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416082>

Аннотация. Данная статья посвящается изучению окказиональных слов, которые составляют особую группу языковых единиц и являются популярным арсеналом публицистической речи современности. Приведены яркие примеры авторских образований. Окказионализмы, отобранные нами для анализа из языка СМИ, рекламы и социальных сетей, охарактеризованы с разных аспектов: частеречной принадлежности, деривационных особенностей и семантики.

Ключевые слова: публицистический текст, окказионализмы, способ образования, особенности, частеречная принадлежность, тенденция.

THE STUDY OF OCCASIONALISMS IN MODERN RUSSIAN. TYPES OF OCCASIONALISMS.

Abstract. This article is devoted to the study of occasional words, which constitute a special group of linguistic units and are a popular arsenal of journalistic speech of our time. Vivid examples of author's formations are given. Occasional words selected by us for analysis from the language of the media, advertising and social networks, are characterized from different aspects: part-of-speech, derivational features and semantics.

Key words: journalistic text, occasionalism, type of derivation, features, part-of-speech affiliation, tendency.

В лингвистике вопросам окказиональности как особой теме стали уделять внимание сравнительно недавно, очевидно в силу аномальности, противоречивости этого явления, хотя различные авторские новообразования всегда привлекали внимание исследователей. В настоящее время индивидуальное авторское словотворчество все больше привлекает исследователей.

Окказиональное слово исследуется как разноплановое явление, которое, во-первых связано с взаимодействием языка и речи. С одной стороны, окказиональное слово является продуктом речевой деятельности, с другой, именно языковая система позволяет создавать окказионализмы по определенным моделям и является тем контрастирующим фоном, на котором выделяется окказиональность. Во-вторых, окказиональное слово представляет собой важное стилеобразующее средство в системе языка.

Для теории перевода окказионализмы представляют особый интерес, т.к. относятся к области непереводаемого или труднопереводаемого.

Существует большое число исследований посвящённых изучению различных сторон синонимии в русском языке. Стилистическое использование окказиональных синонимов остаётся на сегодняшний день мало исследованным с точки зрения словообразовательных процессов. Проблема активности и продуктивности моделей новообразований в различных стилях до сих пор практически не уделялось особого внимания в лингвистике.

Большинство учёных сходятся во мнении, что синонимия окказиональных слов характеризуется своими собственными отношениями и тем, что входит в качестве интересного и познавательного явления в языкознании, который обладает своими специфическими преимуществами, так как производятся авторами тех или иных произведений.

В языкознании окказионализмы являлись предметом изучения многих учёных, таких как Лыков А.Г., Лопатин Н.М., Наумов С.Ж., Зубова.А.И., Поздеева Е.В., Земская Е.А., Александрова О.И., Бабенко Н.Г. и др. Однако установка критериев образования окказиональных синонимов до сих пор не до конца изучены.

Интерес к проблеме создания и функционирования окказиональных единиц, их роли в контексте художественных произведений возник в лингвистике в конце 50-х годов и связан с именем Н.И.Фельдман, определившей сущность контекстных новообразований. Теории окказиональных слов были посвящены работы О. И. Александровой, Г.О.Винокура, О.А.Габинской, Е.А.Земской, В.В.Лопатина, А.Г.Лыкова, М.С.Малеевой, Р.Ю.Намитокковой, А.И.Смирницкого, И.С.Улуханова, Н.М.Шанского и др. Исследователи изучали вопросы, связанные с терминологическим аппаратом данной темы, выявляли причины возникновения окказиональных образований в языке, определяли признаки окказионализмов, делали предположения об их дальнейшей судьбе.

Следует подробнее остановиться на вопросе, касающемся терминологического аппарата проблемы окказиональности. Он до сих пор остается дискуссионным из-за множества дефиниций и неоднозначности их трактовки. В лингвистической литературе существует более тридцати обозначений авторских новообразований: авторские неологизмы (В.А.Звегинцев, Р.Ю.Намитоккова), стилистические неологизмы (В.Н.Тамахин), индивидуальные неологизмы (Р.Ю.Намитоккова), поэтические новообразования (М.А.Бакина, Т.В.Пименова, О.М.Чумакова), речевые новообразования (Н.А.Богданов, М.А.Петриченко), контекстуальные образования (М.С.Малеева), индивидуально-авторские образования (О.А.Габинская, В.М.Костюков), слова-самodelки (Н.И.Фельдман), потенциализмы (Э.В.Кузнецова), потенциальные слова (А.И.Смирницкий), лексические инновации (О.А.Габинская), незуальные образования (Е.И.Орлова), окказионализмы (Э.И.Ханпира), окказиональные слова (А.Г.Лыков), словообразовательные аномалии (Т.Б.Радбиль), креатемы (Л.А.Новиков, В.П.Григорьев) и т.д. В определениях учитываются такие признаки новообразований, как индивидуальная принадлежность, творимость, определенная сфера применения.

Слово является основным объектом особого раздела науки о языке-лексикологии (греч. Lexicos-словесный, словарный от греч. Lexis-слово+logos-учение). В лексикологии слово изучается не только само по себе, но и в определенной связи с другими словами, образующими систему лексических единиц.

Словарный состав – наиболее подвижный уровень языка, изменения и пополнения которого особенно заметны. Они непосредственно связаны с производственной деятельностью человека, с экономическим, социальным, политическим и культурным развитием жизни народа. В лексике отражаются все процессы исторического развития общества. Одни предметы, реалии быта, понятия, качества, явления существуют издавна, и слова, их называющие, активно используются носителями языка, другие отмирают - с ними

уходят их наименования, третьи появляются вновь, для их наименования создаются новые слова или переосмысливаются старые. Следовательно, в нашем словаре условно можно выделить две большие группы: слова активного употребления и слова редко употребляемые, существующие как бы в пассивном словаре. В активный состав лексики входят те повседневно используемые слова, значение которых понятно всем говорящим на русском языке, и которые не имеют четкой устарелости или новизны. К пассивному запасу относятся такие, которые либо являются устаревающими и устаревшими, либо в силу своей новизны еще не стали достаточно известными, и не всегда понятны носителям языка. Следовательно, слова пассивного словаря образуют три основные группы: устаревающие, устаревшие и новые.

Следовательно: неологизмы относятся к словам как активного, так и пассивного употребления.

Неологизмы (от греч. *нео* — «новый», *logos* — «слово») — это новые слова в языке, которые являются абсолютно новыми лексическими единицами для данного исторического периода. Основной причиной появления новых слов является общественная потребность в них, возникающая в связи с развитием производства, техники, общественных отношений, с развитием идеологии, науки, литературы, в связи с преобразованием и развитием культуры. Такие слова ещё не успели войти в активный словарный запас, поэтому могут быть неизвестными определенной части населения, например: *референдум, мобильник, имиджмейкер, маркер, брейкер, дайвинг*.

В основе появления неологизмов лежат те же самые причины, следствием которых является устаревание некоторых слов, т.е. развитие общественных отношений, экономики, культуры, науки и техники. Только устаревшие слова отражают одну сторону этого процесса - уход из жизни определенных категорий, а неологизмы - его основное содержание: рождение новых компонентов материального и духовного мира людей, словесными знаками которых и служат неологизмы.

Следует отметить, что зафиксированные слова мы называем объединяющим термином «новообразования». Дело в том, что в лингвистике до сих пор нет общепринятого понимания терминов «неологизм», «окказионализм», «потенциальное слово».

При широком толковании к неологизмам относят новые факты языка, различные индивидуально – авторские образования, новые фразеологические обороты.

При узком понимании термина к неологизмам относят те «новые единицы лексической системы языка, которые возникли в силу общественной потребности дать имя новому предмету или выразить новое понятие и которые функционируют в речи в качестве готовых, воспроизводимых единиц».

Отсутствие единого определения базового понятия «неологизм» объясняется различием выдвигаемых критериев. Так, В.Г. Гак, считая главным временной критерий, определяет неологизмы как «новые слова, возникающие на памяти применяющего их поколения».

Л.В. Сахарный, опираясь на критерий вхождения/не вхождения новообразований в язык, подчеркивает, что «они до тех пор лишь остаются неологизмами пока окончательно не освоятся с языком...».

На наш взгляд, одним из основных критериев определения неологизма является ощущение новизны при восприятии нового слова. И все-таки, как отличает О.А. Габинская, «нельзя не констатировать неопределенности, расплывчатости признаков, на которых базируется определение неологизмов». Это отличается и другими исследованиями. Л.В.Сахарный ставит проблемный вопрос о том, что же такое «новые» слова в языке: «те, что ещё не появились? – тогда «слово» ли это? Те, что уже «появились», но еще не вошли в обиход? – тогда это еще не слова языка; те, что уже вошли в язык? – но тогда где это «новые» слова в плане образовательном отличаются от «старых»? А.И.Горшков энциклопедии «Русский язык» представил широкое понимание термина «неологизм». Под неологизмами понимаются «слова, значения слов или сочетания слов, появившихся в определенный период в каком – либо языке или использованные один раз («оказиональные» слова) в каком – либо тексте или акте речи». Здесь же оговаривается, что определение неологизмов по денотативному или стилистическому признаку не охватывают всех новых слов, а определение неологизмов как слов, отсутствующих в словарях, не опирается на присутствующие новообразованиям особенности. Термин «неологизм» рассматривается в Словаре как объединяющий для языковых и речевых новообразований.

Наиболее полным представляется нам определение Н.З.Котеловой, которая под новыми словами понимает «как собственно новые впервые образованные или заимствованные из других языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка или ушедшие на какое то время из активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными», а такие «те производные слова, которые как бы существовали в языке потенциально и были образованы от давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние годы (их регистрируют письменные источники только последних лет)».]

В связи с неоднозначностью самого понятия «неологизм» имеется разноречивость в классификации новых слов.

Активно пополняются новыми словами современные научно-технические терминологические системы. Подобные слова образуют группу *собственно-лексических неологизмов*. Одним из способов пополнения состава лексических неологизмов является возникновение новых наименований для тех понятий, которые уже имели в языке название. В данном случае происходит вытеснение одних слов за счет активизации других, синонимичных первым. А затем переход их в пассивные слои лексики, т.е. архаизация: различие – разнота - разность.

К *лексическим неологизмам* относятся те слова, которые вновь образованы по имеющимся в языке моделям или заимствованы из других языков. Образуются путем словообразовательной деривации – образования новых слов из существующих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям; наиболее распространены такие способы образования неологизмов, как суффиксация (заземленн-ый – заземленн-ость, накрут-ить – накрут-к-а, дразни-ть – дразни-льщик, геолог – геолог-ин-я), префиксация (пост-ельцинский, супервыгодный), префиксально-суффиксальный способ (бытов-ой – о-бытов-и-ть, звук – о-звуч-ива-ть), сложение основ, часто – в сочетании с суффиксацией (токсикомания, малокартинье, чужестранство), усечение основ, особенно характерное для

образования неологизмов в разговорной речи (шиз – из шизофреник, бук – из букинистический магазин).

Образование неологизмов не всегда связано с появлением слова, ранее в словаре не существовавшего, в роли неологизма может выступить слово, которое уже было в словаре, но с другим значением. После того как за этим словом закрепилось совершенно новое значение, возникает неологизм, который сосуществует со словом старого значения и является, следовательно, омонимом. Неологизм, образованный таким способом, можно назвать семантическим.

Семантические неологизмы – это ранее известные слова, которые в свете последних языковых изменений приобрели новые значения. Вторичное значение образуется на основе сходства с вновь обозначаемым явлением уже известным: теневой – связанный с незаконными способами обогащения (теневой бизнес, теневая экономика); паралич – полное бездействие власти, экономических, социальных и политических механизмов в государстве (паралич власти, экономика – на грани паралича), гастролёр – преступник, совершающий преступления в разных местах за пределами своего постоянного проживания.

От указанных выше неологизмов следует отличать **индивидуально-стилистические** неологизмы, являющиеся результатом индивидуального словотворчества писателей и поэтов и не выходящие за пределы их личного словаря, например: *Бродвей сдурел. Бегня и гулево*.

Авторские, индивидуально-стилистические неологизмы создаются писателями, поэтами для придания образности художественному тексту// Брагина А.А. Указ. соч. С. 31. Неологизмы этого типа "прикреплены" к контексту, имеют автора. По самим целям их создания они призваны сохранять необычность, свежесть. Авторские неологизмы, образованные по продуктивным моделям, называются потенциальными словами. Пример из А.С. Пушкина: «Полумилорд, полукупец...».

Среди новообразований русского языка мы выделяем две категории: неологизмы и окказионализм (последние на словообразовательном уровне дифференцируются на потенциальные и окказиональные слова).

Термин «окказионализм» широко используется в лингвистической литературе, но общепризнанного определения окказионального слова нет. Очевидно, это связано с неоднородностью классификационных признаков, положенных в основу определения термина.

В современной теории окказиональности дискуссионным является вопрос о соотношении окказиональных и потенциальных новообразований, имеющий два возможных варианта решения: 1) все речевые образования являются окказиональными независимо от того, созданы они по деривационным законам языка или с нарушением этих законов. При таком решении потенциальные слова являются разновидностью окказиональных; 2) среди речевых новообразований следует различать потенциальные слова как соответствующие языковой норме и окказиональные образования как противоречащие норме в той или иной степени. Представляется приемлемым первое решение вопроса, так как эстетически значимое авторское речевое новообразование является достойным словообразовательного, семасиологического, лексикографического,

стилистического описания вне зависимости от того, насколько близко оно к узусу, норме. В теории окказиональности принято выделять следующие типы окказионализмов:

Фонетические окказионализмы рождаются в том случае, когда автор предлагает в качестве новообразования какой-либо звуковой комплекс, считая, что этот комплекс передает, содержит некую семантику, обусловленную фонетическими значениями звуков, его составляющих. Классические примеры фонетических окказионализмов находим в экспериментальном стихотворении В. Хлебникова: *Бобэоби* пелись губы, *Вээоми* пелись взоры, *Пиээо* пелись брови.

Лексические окказионализмы создаются в большинстве случаев комбинацией различных узуальных основ и аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой или в некотором противоречии с ней. Менее частотно образование лексических окказионализмов лексико-синтаксическим и морфолого-синтаксическим способами. При образовании лексических окказионализмов действует исторически сложившийся механизм словопроизводства. Новообразование komponуется из морфем, уже существующих в языке, при этом "...истинно новым ... в слове, которое только что создано, является скрещение координат, а не координаты как таковые". В качестве иллюстрации сказанного приведем строфу из стихотворения О. Мандельштама "Чернозем", содержащую лексический окказионализм: Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте! Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст... *Черноречивое* молчание в работе. Лексический окказионализм *черноречивое* (молчание), созданный сложно-суффиксальным способом по образцу прилагательного "красноречивое", то есть "перен. Выразительно передающее какое-либо чувство или настроение; перен. Ясно о чем-либо свидетельствующее, убедительное" (МАС. Т. С.160), семантически ориентирован на оба переносные лексико-семантические варианта и на сему "черного цвета", которая контекстуально связана с такими семантическими комплексами, как "здоровье", "щедрость", "труд". Как видим, лексический окказионализм ведет себя так, как это свойственно слову поэтического языка: не моносемантизируется, а реализует сразу несколько сложно переплетающихся значений, почерпнутых из внутренней формы, значения лексемы-образца, порождающего контекста. О. Мандельштам писал: "Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны... Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали...". Сказанное поэтом может быть в полной мере отнесено к окказионализмам, прежде всего - к лексическим.

Грамматические (морфологические) окказионализмы представляют собой образования, в которых, с точки зрения узуса, в конфликте находятся лексическая семантика и грамматическая форма. Невозможное в системе языка оказывается возможным в авторском контексте благодаря творческому развитию лексического значения слова. Например, в стихотворении В. Брюсова окказиональный плюраль *злы* органичен, так как является номинацией не отвлеченного понятия, а конкретных его проявлений: общественных пороков, изъянов. К великой цели двигались народы. Век философии расцвел, отцвел; Он разум обострил, вскрыл глубины *зол*, И людям вспыхнул маяком свободы.

Семантические окказионализмы являются результатом появления семантических приращений (иначе говоря “обертонов смысла”, “контекстуальных значений”, “эстетических значений”), которые существенно преобразуют семантику исходной узуальной лексемы, употребленной в художественном контексте. Заметим, что круг семантических окказионализмов очертить значительно труднее, чем лексических или грамматических, поскольку практически каждое эстетически нагруженное слово образного текста характеризуется смысловыми приращениями, но работать с ними необходимо, так как они - “неотъемлемая часть идиолекта писателя, текстов художественных произведений...”. Примером семантического окказионализма может служить прилагательное *лазоров* в стихотворении И. Северянина “Нерон”: Мучают бездарные люди, опозорив Облик императора общим сходством с ним. Чужды люди кесарю: Клавдий так *лазоров*, Люди ж озабочены пошлым и земным. В семантическом окказионализме *лазоров* актуализированы смыслы, традиционно входящие в импликационал* узуального прилагательного “лазоровый”. Коннотацией саркастичности окрашен весь текст стихотворения, соответственно и семантический окказионализм *лазоров* характеризуется адгерентной* отрицательной экспрессией.

Окказиональные (необычные) сочетания слов представляют собой стечение лексем, сочетаемость которых в узусе невозможна, поскольку противоречит закону семантического согласования вследствие отсутствия общих сем в их лексических значениях. Благодаря возникновению контекстуально обусловленных семантических сдвигов в зависимом компоненте словосочетания общие семы появляются. Так, окказиональным является словосочетание *давнопрошедшие позы* в стихотворении С. Кирсанова “В Лондоне”: ... Он - город часовых в *давнопрошедших позах*, подстриженной травы, живых головок Греза, ораторов в садах, сидящих спортсменов и стрелок, что всегда дрожат на “переменно”... Опорный компонент словосочетания - существительное “поза”, денотат которого может быть охарактеризован с точки зрения пластики, комфортности, но не может иметь временной характеристики. В контексте стихотворения “давнопрошедшие” означает “традиционные, остававшиеся неизменными в течение веков, свойственные старинным временам, несовременные, архаичные”. Семы “архаичности” и “традиционности” доминируют в контексте стихотворения и делают приемлемым сочетание слов “позы” и “давнопрошедшие”.

Фразеологическими окказионализмами. К таким необычным словосочетаниям относятся, например, окказионализмы: “*Жизнь спустя*, горячо приветствую такое умолчание матери” (М. Цветаева) - ср. “спустя годы”; “*Поживем - услышим*” (Л. Ленч) - ср. “Поживем - увидим”. На базе фразеологизма “тоска зеленая” (“о томительной, невыносимой скуке” - МАС. Т. Т. Толстая создает окказионализм “*серая тоска*”, в котором сема “неограниченной длительности” состояния тоски, сема “монотонности” настроения подчеркнуты цветовым прилагательным (“*трезвой краской*” называет серую И. Бродский); В. Набоков в повести “Машенька” характеризует состояние героя словосочетанием “*бесцветная тоска*”. В этом состоянии эмоционального застоя Ганин - жертва его - не в силах ни длить, ни прервать *тусклый роман* (опять-таки окказиональное словосочетание) с нелюбимой женщиной.

REFERENCES

1. Александра О.И. Неологизмы и окказионализмы// Вопросы русского современного словообразования, лексика и стилистика. Научн. тр. Куйбышевского Государственного пединститута. Куйбышев, 1974.
2. В. И. Андриянова, Учебное пособие «Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе», Ташкент, 1996, стр 10.
3. Апресян, Ю. Д. Языковая аномалия и логическое противоречие // Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2-х т. М.: Языки русской культуры, 1995. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. - С. 598-621.
4. Шанский Н.В. Очерки по русскому словообразованию. –М.: МГУ, 1968.
5. Горбунова Н. Языкотворчество Дж. Джойса. Авторские аномалии: окказионализм или неологизм? [Электронный ресурс]. [URL:http://www.james-joyce.ru/articles/yazikotvorchestvo-joya slovoobrazovatelny-aspekt10.htm](http://www.james-joyce.ru/articles/yazikotvorchestvo-joya slovoobrazovatelny-aspekt10.htm)
6. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
7. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
8. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
9. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.